

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654928>
УДК 622.620

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВАГОНЕТОК С ДОННОЙ РАЗГРУЗКОЙ ПРИ ЛОКОМОТИВНОЙ ОТКАТКЕ НА ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКАХ

С.В. Соловьёв,
магистрант, напр. «Горное дело»

С.Л. Кузьмин,
доц.,
РИИ,
г. Рудный

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения на рудных шахтах комплексов вагонеток с донной разгрузкой. В настоящий момент на большинстве шахт используются вагонетки с глухим кузовом. Для разгрузки которых необходимо применять специальные опрокиды. Предлагаемые вагонетки с донной разгрузкой позволят увеличить производительность железнодорожного транспорта шахт и повысить технику безопасности. Главным преимуществом новых комплексов является автоматизация работы электровозов.

Ключевые слова: подземный рудник, локомотивная откатка, вагонетки, трасса, экономическая эффективность

EFFICIENCY OF USE OF BOTTOM CARS WITH BOTTOM UNLOADING IN LOCOMOTIVE DRIVING IN UNDERGROUND MINES

S.V. Solovyov,
undergraduate, direction "Mining engineering"

S.L. Kuzmin,
Assistant professor,
RII,
Rudny

Annotation: The article discusses the possibility of using trolley complexes with bottom unloading in ore mines. Currently, most mines use solid-body trolleys. For unloading which it is necessary to use special tippers. The proposed trolleys with bottom unloading will increase the productivity of the railway transport of mines and improve safety. The main advantage of the new complexes is the automation of the operation of electric locomotives.

Keywords: underground mine, locomotive haulage, trolleys, track, economic efficiency

Наиболее актуальной тенденцией в развитии подземной добычи полезных ископаемых является автоматизация различной степени для всех технологических этапов, включая извлечение и транспортирование. В производственных программах ведущих производителей горнодобывающего оборудования обязательно присутствуют частично, либо полностью автоматические системы извлечения, транспортирования, подъема. Однако практика применения таких решений на предприятиях Казахстана в части рудничного рельсового транспорта до настоящего момента не была широко распространена. На сегодняшний день в Казахстане практически на всех горных предприятиях, где применяется рельсовый транспорт, с середины прошлого века используются в основном шахтные вагонетки ВГ-4,5 в комплексе с опрокидывателями кругового типа ОВКЭ 1/2 и вибропитателями ВВДР-5 или ВППУ-4 для выпуска руды из блока. Несмотря на широкое применение, эксплуатация данного оборудования сопряжена с определенными трудностями, влияющими на общие производственные показатели, такими как временные потери, большая трудоемкость операций, возникновение нештатных ситуаций, обусловленных особенностями конструкции опрокидывателей и вибропитателей и иногда приводящих к летальному исходу. Помимо значительных капитальных, а также последующих высоких операционных затрат, на сегодняшний день данная конструкция не позволяет обеспечить непрерывность и поточность процесса погрузки/разгрузки в полном смысле этих слов и тем более полностью автоматизировать эти процессы, что могло бы сократить себестоимость добычи. Такая

ситуация серьезно тормозит рост эффективности подземной добычи на горнодобывающих предприятиях. В мировой же практике есть масса примеров успешной реализации проектов автоматизированной добычи и рельсовой откатки с донной разгрузкой, вплоть до полностью «безлюдных» систем. Одним из наиболее эффективных решений являются системы автоматизированной рельсовой откатки с донной разгрузкой вагонеток, [1-4]).

Система транспортировки руды с донной разгрузкой при комплексном решении позволяет обеспечить очень высокую производительность благодаря тому, что при её использовании сокращается время загрузки состава, выполняется поточная разгрузка вагонеток, увеличивается скорость технологических операций, увеличивается коэффициент загрузки и снижается просыпь горной (рудной) массы. Система транспортировки руды с донной разгрузкой состоит из комплекса технологического оборудования, который включает в себя:

1. Вагонетки с донной разгрузкой. Особенностями данных вагонеток является не только откидывающееся дно, но и перекрытие торцевых стенок соседних вагонеток внахлест, при этом отсутствует свободное пространство между верхними частями торцевых стенок соседних вагонеток. Благодаря особой конструкции вагонеток обеспечивается поточная загрузка и разгрузка вагонеток, а также отсутствие просыпи руды.

2. Станция донной разгрузки (разгрузочный узел) для непрерывной разгрузки вагонеток, в состав которой входят: секции разгрузочной кривой, опорные балки, несущие ролики.

3. Протяжный механизм, который позволяет разгружать состав с одним локомотивом. Протяжный механизм позволяет фиксировать скорость состава независимо от того, тянет ли протяжный механизм состав или тормозит его.

4. Люковое устройство. Сконструировано для непрерывной загрузки состава в движении. Просыпание руды при погрузке состава практически исключается.

5. Локомотив. Локомотивы особой конструкции, в том числе с двумя моторами и выполнением привода на четыре колеса, что повышает производительность комплекса откатки [5].

Вагонетка имеет усиленную оребрением стальную конструкцию верхней части из листового металла, нижняя часть состоит из днища с кленовой вставкой и рамой, на которой установлены две колесные пары с шевронной подвеской [6]. На оси одной из колёсных пар находится дополнительное колесо, которое используется при разгрузке вагонетки (рис. 1).

Рисунок 1 – Конструкция вагонетки с донной разгрузкой

Разгрузочная станция состоит из двух балок с установленным на ней роликами и разгрузочной кривой, а также в зависимости от комплектации приводных станций.

Верхняя часть вагонетки опорной поверхности наезжает на ролики и продолжает движение по прямой. В определённый момент днище вагонетки открывается и начинает движение по кривой траектории, который задаётся контактом дополнительного колеса на колесной паре и разгрузочной кривой (рис. 2).

Рисунок 2 – Движение вагонетки при разгрузке

Поток руды высыпается, разделяется на две части клином днища вагонетки для сохранения от деформации разгрузочной кривой. После того как высыпится вся руда из вагонетки при помощи этой же кривой днище закрывается.

Рассмотрим весь цикл транспортирования руды от рудоспуска, где проходит загрузка состава рудой до разгрузки в бункер околоствольного двора для дальнейшего дробления. Загрузочное устройство, оборудованное вибропитателем ВДПУ-4 или ВДПУ-6, осуществляет погрузку руды в вагоны. Машинист, переключив электровоз на дистанционное управление, выходит из электровоза. Наблюдая за процессом погрузки, он управляет загрузочным устройством и собственно электровозом, используя пульт дистанционного управления.

Далее состав направляется к разгрузочной станции, которая может находиться на значительном расстоянии от погрузочного

пункта. Расстояние между этими пунктами может составить от 500 до 3000 метров. Этот участок пути транспортирования руды, который может быть подвергнут полной автоматизации при использовании тяговых подстанций и секционных выключателей с использованием микропроцессора.

Сравнение двух вариантов вагонеток (табл. 1), выполненный по методике изложенной в [7] и [8], говорит о явном преимуществе вагонеток с донной разгрузкой,

Таблица 1 – Сравнение составов с донной разгрузкой и глухих вагонеток

Критерий	Опрокиды	Донная разгрузка
Время цикла опрокидывателя	30-40 сек	11 сек
Металлоемкость монтажа	50 т	23 т
Энергозатраты на разгрузку 1 т груза, кВтч/т	3,33	1,5
Примерный КТГ (+технологические простои)	0,8	0,9 – 0,97

Применение локомотивной откатки с использованием вагонеток донной разгрузки на подземном руднике позволяет сделать следующие выводы:

– одним из путей совершенствования локомотивной откатки является применение комплексов вагонеток с донной разгрузкой;

– использование составов, включающих вагонетки с донной разгрузкой, образующие секционный поезд, позволяет организовать поточную технологию работы электровозного транспорта, при которой обеспечивается высокая производительность благодаря комплексной механизации всех взаимосвязанных между собой транспортных операций;

– система транспортировки руды с донной разгрузкой при комплексном решении позволяет обеспечить очень высокую производительность благодаря тому, что при её использовании сокращается время загрузки состава, выполняется поточная разгрузка вагонеток, увеличивается скорость технологических операций, увеличивается коэффициент загрузки и снижается просыпь горной (рудной) массы.

Список литературы

- [1] Основы горного дела: Учебник для вузов. / П.В. Егоров, Е.А. Бобер, Ю.Н. Кузнецов, Е.А. Косьминов, С.Е. Решетов, Н.Н. Красюк – М.: Издательство МГГУ, 2000. 408 с.;
- [2] Машины и оборудование для шахт и рудников: Справочник / С.Х. Клорикьян, В.В. Старичнев, М.А. Сребный и др. // 7-е изд., репринтн., с матриц 5-го изд. – М.: Издательство МГГУ, 2002. 471 с.;
- [3] Хоменко О.Е. Горное оборудование для подземной разработки рудных месторождений. Справочное пособие / О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко, Д.В. Мальцев // 2-е изд. перераб. и доп. – Д.: НГУ, 2011. 448 с.
- [4] Локализация решений компании NMT по донной разгрузке вагонок в сотрудничестве с группой «КАНЕКС» – Горный журнал – 2017. № 3. 28-30 с.
- [5] Шахтарь П.С. Рудничные локомотивы (динамика и расчет). / П.С. Шахтарь – М.: Недра, 1982. 295 с.
- [6] Пухов Ю.С. Рудничный транспорт. / Ю.С. Пухов – Москва: МГГУ, 1991. 257 с.
- [7] Дьяконов В.А. Методические указания к проведению практических занятий для студентов специальности 0506 «Горные машины» по дисциплине «Транспортные машины». Часть 2. / В.А. Дьяконов, Л.П. Браверман, В.И. Галкин – Московский горный институт, 1987. 32 с.
- [8] Григорьев Б.И. Транспортные машины для Столповских И.Н., Маркова Л.Н. Расчёт электроснабжения откатки контактными электровозами. Методические указания к практической работе по дисциплине «Транспортные машины и комплексы» / Б.И. Григорьев, В.А. Дьяков, Ю.С. Пухов – Алматы, КазНТУ, 2011. 41 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Fundamentals of mining: Textbook for universities. / P.V. Egorov, E.A. Bober, Yu.N. Kuznetsov, E.A. Kosminov, S.E. Reshetov, N.N. Krasyyuk – M.: MGGU Publishing House, 2000. 408 p.;
- [2] Machinery and equipment for mines and mines: A Handbook / S.Kh. Klorikyan, V.V. Starichnev, M.A. Srebnny and others // 7th ed.,

reprint, from matrices of the 5th ed. – M.: MGGU Publishing House, 2002. 471 p.;

[3] Khomenko O.E. Mining equipment for underground mining of ore deposits. Reference manual / O.E. Khomenko, M.N. Kononenko, D.V. Maltsev // 2nd ed. revised and additional – D.: NGU, 2011. 448 p.

[4] Localization of NMT solutions for the bottom unloading of trolleys in cooperation with the KANEX group – Mining Journal – 2017. No. 3. 28-30 p.

[5] Shakhtar P.S. Mine locomotives (dynamics and calculation). / P.S. Shakhtar – M.: Nedra, 1982. 295 p.

[6] Pukhov Yu.S. Mining transport. / Yu.S. Pukhov – Moscow: MGGU, 1991. 257 p.

[7] Dyakonov V.A. Guidelines for conducting practical classes for students of specialty 0506 "Mining machines" in the discipline "Transport machines". Part 2. / V.A. Dyakonov, L.P. Braverman, V.I. Galkin – Moscow Mining Institute, 1987. 32 p.

[8] Grigoriev B.I. Transport vehicles for Stolpovskikh I.N., Markova L.N. Calculation of power supply for haulage by contact electric locomotives. Guidelines for practical work on the discipline "Transport machines and complexes" / B.I. Grigoriev, V.A. Dyakov, Yu.S. Pukhov – Almaty, KazNTU, 2011. 41 p.

© С.В. Соловьёв, С.Л. Кузьмин, 2023

Поступила в редакцию 16.01.2023

Принята к публикации 02.02.2023

Для цитирования:

Соловьёв С.В., Кузьмин С.Л. Эффективность применения вагонеток с донной разгрузкой при локомотивной откатке на подземных рудниках // Инновационные научные исследования. 2023. № 2-1(26). С. 57-64.
URL: <https://ip-journal.ru/>